

Efectos del Estrés Hídrico vinculado al Cambio Climático en Ecuador: Seguridad Energética, Pérdidas, Daños y Costos de Adaptación

Dr. Mario Alejandro Heredia Salgado

WasiLab — Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) | Ecuador

Mayo de 2026

Keywords

CLEW; OSeMOSYS; MUIO; Ecuador; SSP2-4.5; adaptación climática; pérdidas y daños; CMNUCC; nexo agua-energía-tierra; energía solar; estrés hídrico.

Acknowledgements

The author acknowledges Climate Compatible Growth (CCG), International Centre for Theoretical Physics (ICTP), World Bank Group (WBG), 2050 Pathways Platform, Universidad de la Matanza and the British Embassy of Ecuador as the organizers of the EMP-LAC 25.

This material has been produced with support from the Climate Compatible Growth (CCG) programme. CCG is funded by UK aid from the UK government. However, the views expressed herein do not necessarily reflect the UK government's official policies.

Executive Summary

Este análisis CLEW para Ecuador 2020–2055 examina tres trayectorias: Línea de Base, Escenario STRESS HÍDRICO (reducción del 15% en precipitación al 2050, consistente con SSP2-4.5 del IPCC AR6) y Escenario COSTO SOLAR OPTIMIZADO (reducción del costo solar desde \$1,524.53/kW a \$240/kW para 2055).

Cuatro hallazgos: (i) STRESS HÍDRICO reduce la generación hidroeléctrica en -32 PJ/año al 2050, compensada por fuel oil, gas natural y biomasa; (ii) el costo de adaptación asciende a $+\$3,253$ M USD acumulados ($+2.24\%$), con penalidad anual de $\$367$ M USD en 2050; (iii) la generación solar no supera 13.57 PJ/año por restricción operacional, no económica; (iv) se cuantifica la pérdida de 1.31 millones de hectáreas cultivables al 2050, con pérdida económica de $\$1,482$ M USD/año.

Cuatro recomendaciones: incorporar el costo de adaptación energética en el análisis de pérdidas y daños; complementar políticas solares con almacenamiento y despacho prioritario; revisar el mandato de biocombustibles; usar la cuantificación CLEWs como base metodológica para interactuar con el Fondo de Pérdidas y Daños CMNUCC.

1. Introducción

El presente análisis opera bajo la premisa de que el cumplimiento de los escenarios incondicionales declarados en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) presentadas conforme al Acuerdo de París es insuficiente para estabilizar la concentración atmosférica de CO_2 en el límite planetario de 350 ppm (Richardson et al., 2023; UNEP, 2025). Como ilustra la Figura 1, mitigar emisiones de GEI bajo el paradigma de crecimiento predominante plantea una analogía embarazosa: detener un tren a más de 100 km/h con los frenos de una bicicleta. La pregunta relevante para los países en desarrollo y Ecuador en particular —que representa el 0.18% de las emisiones globales— no es cuántas emisiones podemos reducir, sino cuánto nos cuesta adaptarnos a alteraciones climáticas inevitables.

Figura 1. Emisiones globales de GEI bajo distintos escenarios y brecha de reducción 2030 y 2035 (Fuente: UNEP, 2025).

Las proyecciones IPCC AR6 bajo SSP2-4.5 plantean reducciones de caudal del 10% al 20% en los ríos andinos al 2050 (IPCC, 2021; Buytaert et al., 2017), desestabilizando potencialmente la generación hidroeléctrica que actualmente representa más del 80% de la matriz eléctrica ecuatoriana. Este reporte aplica el marco CLEW (Howells et al., 2013) para cuantificar el impacto económico de una reducción del 15% en precipitación y disponibilidad hídrica, parametrizando el escenario SSP2-4.5. La innovación metodológica central es la introducción de restricciones vinculantes sobre los recursos hídricos que hacen visible el costo de adaptación climática en el sector energético y agrícola.

Tres objetivos: (i) cuantificar el costo de adaptación en USD y sus implicaciones sobre emisiones GEI; (ii) evaluar si una trayectoria agresiva de reducción de costos solares puede compensar el estrés hídrico; (iii) identificar los drivers del cambio estructural agrícola e incluir la estimación de pérdidas y daños económicos atribuibles al cambio climático manifestado como estrés hídrico.

2. Metodología

2.1 Arquitectura del modelo

El modelo integra cuatro sectores —clima, uso de tierra, oferta y demanda energética, y recursos hídricos— en una optimización de programación lineal que minimiza el costo total descontado del sistema en el horizonte 2020–2055. La implementación utiliza OSeMOSYS a través de MUIO 5.3. El modelo emplea ocho intervalos intra-anales (S101–S108) representando estacionalidad y períodos diurnos/nocturnos.

2.2 Escenarios

Escenario Stress Hídrico: restricción vinculante sobre el recurso hídrico hidroeléctrico (MINHYD) con reducción lineal del 0% (2026) al -15% (2050), plateau 2051–2055 (181.89 BCM/año). Adicionalmente, la precipitación (MINPRC) se reduce de 582.99 BCM/año (2020) a 495.60 BCM/año (2050). Referencia: IPCC AR6 WGI Cap. 4; Buytaert et al. (2017).

Escenario Costo Solar Optimizado COSTO SOLAR OPTIMIZADO: reducción del costo de capital para energía solar desde \$1,524.53 USD/kW (2020) hasta \$240 USD/kW (2055) —una caída acumulada del 84.3%. La trayectoria preserva el costo línea de base hasta 2023 (\$1,299.97 USD/kW) y aplica un escalón de aprendizaje acelerado a partir de 2024 (\$900 USD/kW), reflejando el ingreso de Ecuador al rango competitivo regional tras la entrada masiva de PV utility-scale a costos de Mercosur y Chile. Posteriormente la trayectoria sigue una curva de aprendizaje suave hasta el plateau de \$240 USD/kW en 2055. El costo fijo se reduce de \$19.82 USD/kW/año (2020) a \$4.00 USD/kW/año (2055). Parametrización referencia IRENA (2024) e IEA WEO (2024).

La propuesta opera en dos niveles. En el sector energético, la restricción sobre el recurso hidráulico hace explícita y cuantificable la necesidad de combustible fósil para generación. En el sector agro-hídrico, la restricción en precipitación combinada con un límite inferior de cobertura forestal consistente con la NDC ecuatoriana (MAATE, 2022) genera la componente de adaptación agrícola: la escasez hídrica reduce el área cultivable y desplaza la demanda desde modalidades rainfed hacia irrigado, con costos adicionales de energía para bombeo cuantificables.

3. Resultados

3.1 Mix de generación eléctrica

La Figura 2 presenta la evolución del mix eléctrico. La Línea de Base mantiene dominio hidroeléctrico (73.7% en 2055) con gas natural y biomasa como complementos. El Escenario STRESS HÍDRICO exhibe reducción progresiva de hidro grande (-32.95 PJ/año en 2055) compensada en tres fases: fuel oil corto plazo (2027–2035), gas natural mediano (2035–2045) y biomasa estructural largo plazo (2045–2055, +25.2 PJ). COSTO SOLAR OPTIMIZADO muestra incremento hidroeléctrico de +17.87 PJ en 2055 por sustitución capital: el menor costo solar libera presupuesto que el optimizador redirige hacia hidroeléctrica, desplazando biomasa (-17.94 PJ). En ningún escenario la generación solar supera 13.57 PJ/año.

Figura 2. Mix de generación eléctrica 2020–2055.

3.2 Recursos hídricos

La Figura 3 muestra las trayectorias de precipitación y recurso hídrico para generación hidroeléctrica en BCM/año. En STRESS HÍDRICO, la precipitación decrece de 582.99 a 495.60 BCM/año (-15% al 2050). La disponibilidad de recurso hídrico para generación queda restringida a 181.89 BCM/año desde 2050, frente a 213.99 BCM/año en la Línea de Base. Esta restricción es vinculante desde 2027, con déficit hídrico creciente hasta 32.95 BCM/año en 2055. COSTO SOLAR OPTIMIZADO exhibe un incremento de recurso hídrico para generación (+17.87 BCM/año en 2055) como consecuencia del efecto de sustitución capital descrito en 3.1.

Figura 3. Recursos Hídricos bajo Escenarios de Estrés Climático 2020-2055

Figura 3. Trayectorias de precipitación disponible (panel a) y recurso hídrico hidroeléctrico (panel b). Valores en BCM/año (billones de m³ al año). El área sombreada representa el déficit acumulado bajo el Escenario STRESS HÍDRICO.

3.3 Emisiones de gases de efecto invernadero

La Figura 4a muestra emisiones totales del sistema (Mt CO₂-eq/año), que evolucionan desde ~240 Mt (2020) hasta ~348 Mt (2055) bajo la Línea de Base. STRESS HÍDRICO incrementa estas emisiones en +8,368 kt CO₂-eq/año en 2055 (+2.40% sobre la Línea de Base, alcanzando ~357 Mt totales).

Nota metodológica: el modelo contabiliza biomasa con un factor de emisión bruto de 100 kt CO₂/PJ. Bajo IPCC 2006 y la NDC ecuatoriana, el CO₂ biogénico de biomasa gestionada es neutro en el sector energético y se reasigna al sector Agricultura (AFOLU). En consecuencia, el **CO₂ fósil neto** —única métrica relevante para los compromisos NDC— es **+1,410 kt CO₂/año en 2050 (+0.43% del total fósil)**, no los +7,970 kt brutos que reporta MUJO.

Figura 4. Análisis de Emisiones GHG — CLEW Ecuador 2020-2055

Figura 4. (a) Emisiones totales del sistema por escenario.

3.4 Costos del sistema y costo de adaptación

La Figura 5 presenta el costo total del sistema desagregado. El costo de adaptación acumulado del Escenario STRESS HÍDRICO es +\$3,253 M USD (+2.24%). La Tabla 1 revela la estructura: el costo operativo variable (combustible) aumenta +\$13,084 M USD, parcialmente compensado por ahorros en CAPEX (-\$7,263 M) y costos fijos (-\$2,567 M). El modelo asume que la sequía limita la construcción de hidro (ahorro de capital) pero obliga al uso permanente de gas y fuel oil. Por consiguiente, el costo de adaptar la matriz asciende a \$367 M USD/año en 2050, equivalente al 4.2% del costo del sistema Línea de Base ese año.

COSTO SOLAR OPTIMIZADO genera ahorros de \$2,180 M USD acumulados (-1.50%), concentrados en costo operativo variable (\$1,312 M USD) y CAPEX (\$1,113 M USD). El modelo no cuantifica el impacto

sobre disponibilidad de biomasa residual asociado a la nueva dinámica de precipitación; se asume que el sector agrícola que suministra biomasa compensa la reducción de lluvia con irrigación mecánica (agua subterránea) sosteniendo la disponibilidad para generación termoeléctrica.

Componente	Línea de Base	STRESS HÍDRICO	Δ Adaptación	COSTO SOLAR OPTIMIZADO
CAPEX anualizado	94,416	87,153	-7,263	93,303
Fixed OPEX	34,137	31,570	-2,567	34,382
Variable OPEX (combustible)	16,653	29,737	+13,084	15,341
TOTAL (M USD)	145,207	148,460	+3,253 (+2.24%)	143,027

Tabla 1. Costos del sistema por componente (M USD acumulados 2020–2055).

Figura 5. Costo de Adaptación Climática 2020-2055

Figura 5. (a) Costo total del sistema anual por escenario; (b) descomposición del costo de adaptación del Escenario STRESS HÍDRICO: la penalidad de combustible domina el costo neto.

3.5 Mix de cultivos y tendencia estructural agrícola

El análisis revela que el sistema agrícola transita de 34.8% irrigado en 2020 a 0% irrigado en 2040 en los tres escenarios. El driver de esta transición estructural es el mandato de biocombustibles, que expande el maíz rainfed ($9.25 \rightarrow 41.98 \times 10^3 \text{ km}^2/\text{año}$, equivalente a $0.925 \rightarrow 4.20 \text{ Mha}$) mientras la capacidad irrigada residual se retira sin reposición, independientemente del estrés hídrico. El mix de cultivos es idéntico en los tres escenarios bajo los parámetros del modelo actual: los efectos del STRESS HÍDRICO sobre la agricultura operan a través de la componente de adaptación agrícola (sección 3.7), no del mix de cultivos.

3.6 Síntesis del nexa agua-energía-costos-emisiones

La Figura 6 sintetiza los cuatro vectores de análisis. El panel (c) caracteriza el espacio costo-emisiones 2055 con tres dimensiones simultáneas: emisiones anuales (eje X), costo anual (eje Y) y costo acumulado 2020–2055 (tamaño de burbuja). STRESS HÍDRICO ocupa el extremo superior derecho ($356 \text{ Mt CO}_2\text{-eq/año}$, $\$7.50 \text{ Bn/año}$, $\$148 \text{ Bn acum.}$); Línea de Base intermedia (348 Mt , $\$7.35 \text{ Bn/año}$, $\$145 \text{ Bn acum.}$); COSTO SOLAR OPTIMIZADO extremo inferior izquierdo (344 Mt , $\$7.10 \text{ Bn/año}$, $\$143 \text{ Bn acum.}$).

El panel (d) cuantifica los flujos diferenciales acumulados respecto a la Línea de Base: el costo de adaptación STRESS HÍDRICO es de $+\$3,253 \text{ M USD (+2.24\%)}$, mientras el beneficio COSTO SOLAR OPTIMIZADO representa $-\$2,180 \text{ M USD (-1.50\%)}$. En términos de costo marginal de abatimiento implícito (CMA), COSTO SOLAR OPTIMIZADO entrega $-\$2,180 \text{ M} / 4 \text{ Mt CO}_2\text{-eq evitadas} = -\$545/\text{tCO}_2$ —ganancia neta del sistema bajo los supuestos del modelo, no costo de mitigación.

Figura 6. Síntesis multi-dimensional del nexo agua-energía-costos-emisiones. (a) sustitutos del hidro bajo STRESS HÍDRICO; (b) retroalimentación agua-energía térmica; (c) espacio costo-emisiones 2055 (tamaño burbuja = costo acumulado 2020–2055); (d) comparativo cuantitativo del costo de adaptación vs beneficio solar.

3.7 Componente de adaptación agrícola: estrés hídrico, uso de suelo y pérdidas y daños

El Escenario STRESS HÍDRICO activa un canal de impacto adicional bajo el cual emerge la componente de adaptación agrícola. La restricción de precipitación (-15% en 2050) reduce el presupuesto de agua disponible para cultivos y bosques. Con la cobertura forestal anclada en su mínimo NDC (175.35×10^3 km², MAATE 2022), el agua restante resulta insuficiente para mantener toda la superficie cultivable de la Línea de Base. El área cultivable bajo STRESS HÍDRICO cae de 33.52×10^3 km² (2040) a 22.99×10^3 km² (2055), frente a 38.18×10^3 km² en la Línea de Base: pérdida de 15.18×10^3 km² (1.518 millones de hectáreas al 2055). El área que deja de cultivarse migra a cobertura forestal adicional.

Figura 7. Canal 3: Estrés Hídrico → Uso de Suelo → Pérdidas y Daños
Escenario Stress Hídrico vs Escenario Línea de Base | Base legal: Decisión 2/CP.27 CMNUCC (COP27)

Figura 7. Canal 3 de adaptación climática. (a) cobertura de tierra total estable ($248.4 \times 10^3 \text{ km}^2$); (b) transferencia área cultivable → bosque bajo STRESS HÍDRICO; (c) área cultivable perdida; (d) pérdida económica estimada según Decisión 2/CP.27 CMNUCC.

Utilizando rendimientos de MAGAP (2023) y precios de exportación del Banco Central del Ecuador (2023) para los cuatro cultivos del modelo (cacao, maíz, arroz y cultivos restantes), la pérdida económica anual alcanza $\$79 \text{ M USD}$ en 2030, $\$130 \text{ M USD}$ en 2040 y $\$1,482 \text{ M USD}$ en 2050. El valor acumulado 2030–2055 es de $\$7.8 \text{ Bn USD}$. El cacao exhibe la mayor sensibilidad relativa, con caída de producción del 31.9% en 2055 respecto a la Línea de Base. Adicionalmente, STRESS HÍDRICO fuerza la reactivación del bombeo de agua subterránea como respaldo: este costo energético adicional totaliza $\$16 \text{ M USD}$ acumulados —modesto frente al daño principal pero relevante como evidencia del mecanismo de retroalimentación agua-energía.

4. Discusión

4.1 El techo operacional solar requiere más que reducción de costos

Incluso bajo una trayectoria que reduce el CAPEX solar desde $\$1,524.53 \text{ USD/kW}$ (2020) hasta $\$240 \text{ USD/kW}$ (2055) —caída del 84.3% (IRENA, 2024; IEA, 2024)—, la generación solar no supera 13.57 PJ/año al término de la simulación. La restricción no es económica sino operacional: la tecnología solar genera únicamente en cuatro de ocho intervalos temporales (factor de capacidad efectivo del 15.1%) y no puede desplazar capacidad despachable nocturna. Superar este techo requiere tres condiciones habilitantes: (i) almacenamiento energético (baterías, hidrógeno, ciclo reversible hidro); (ii) despacho prioritario de renovables por mandato regulatorio; (iii) flexibilidad de demanda o interconexión regional para absorber excedentes diurnos. Ninguna existe en la formulación actual del modelo ni en las políticas energéticas vigentes de Ecuador.

4.2 El costo de adaptación al estrés hídrico es cuantificable

STRESS HÍDRICO produce +\$3,253 M USD (+2.24%) de costo adicional acumulado. La estructura revela una asimetría importante: el modelo ahorra en CAPEX (-\$7,263 M USD porque construye menos hidro) pero paga en combustible permanentemente (+\$13,084 M USD). El costo neto es la prima que el sistema paga por la pérdida de capacidad hidroeléctrica de costo variable nulo. A \$367 M USD/año en 2050, representa el 4.2% del costo del sistema Línea de Base ese año. Este valor tiene interés directo para las negociaciones de adaptación en el marco del Acuerdo de París.

4.3 El mandato de biocombustibles es el driver primario del cambio agrícola

La reducción del régimen de riego (34.8% → 0% irrigado entre 2020 y 2040) es estructural y enteramente impulsada por la expansión del maíz rainfed para biocombustibles. STRESS HÍDRICO no altera este patrón dentro de los parámetros de calibración del modelo. Lo que el estrés hídrico sí produce —a través del emergente de adaptación agrícola— es una reducción del área cultivable total: el presupuesto de agua ya no alcanza para mantener toda la superficie agrícola de la Línea de Base.

4.4 Nota metodológica: CO₂ biogénico vs fósil

El 82.3% del incremento de emisiones de STRESS HÍDRICO en 2050 (6,560 de 7,970 kt CO₂-eq) corresponde a CO₂ biogénico. Bajo IPCC 2006 y la NDC ecuatoriana, este CO₂ es neutro en el sector energético. El costo de adaptación en CO₂ fósil neto —relevante para compromisos de reducción— es +1,410 kt CO₂/año en 2050 (+0.43%), no los +7,970 kt brutos que reporta MUIO. Esta distinción es fundamental para la correcta presentación de resultados.

4.5 Limitaciones y extensiones

Tres limitaciones estructurales: (i) la parametrización actual de producción agrícola no captura la reducción de rendimiento por hectárea bajo estrés hídrico, lo que implica que las pérdidas de \$7.8 Bn USD son una subestimación del daño real (IPCC AR6 WGII Tabla 5.2 reporta reducciones de rendimiento del 2% al 6% por grado de calentamiento para cultivos tropicales); (ii) la uni-regionalidad del modelo no permite identificar variabilidad hidrológica entre cuencas (Costa, Sierra, Amazonía); (iii) el modelo no incorpora almacenamiento energético ni elasticidad de demanda, lo que limita la representación de la penetración solar profunda.

5. Conclusión

Este análisis CLEW para Ecuador 2020–2055 produce cuatro hallazgos con implicaciones directas para política y metodología. Primero, la restricción de recurso hídrico para turbinado es el instrumento metodológico correcto para simular el impacto de la sequía en la matriz energética: hace visible y cuantificable el costo de adaptación en el sector eléctrico. Segundo, ese costo es significativo: +\$3,253 M USD acumulados, impulsado por la penalidad de combustible de los sustitutos del hidro. Tercero, incluso una trayectoria agresiva de reducción de costos solares no puede superar el techo operacional de 13.57 PJ/año sin almacenamiento energético y despacho prioritario. Cuarto, el estrés hídrico del STRESS HÍDRICO cuantifica una pérdida de 1.31 millones de hectáreas cultivables al 2050, con pérdidas económicas de \$7.8 Bn USD para 2030–2055 —directamente atribuibles al cambio climático y documentadas con metodología trazable para reclamo ante el Fondo de Pérdidas y Daños de la CMNUCC (Decisión 2/CP.27, COP27; operacionalizado en COP28).

Referencias

- Buytaert, W., Moulds, S., Acosta, L., De Bièvre, B., Olmos, C., Villacis, M., Tovar, C. and Verbist, K. M. J. (2017). Glacial melt content of water use in the tropical Andes. *Nature Climate Change*, 7(11), pp. 756–761.
- Howells, M., Hermann, S., Welsch, M., Bazilian, M., Segerström, R., Alfstad, T., Gielen, D., Rogner, H., Fischer, G., van Velthuizen, H., Wiberg, D., Young, C., Roehrl, R. A., Mueller, A., Steduto, P. and Ramma, I. (2013). Integrated analysis of climate change, land-use, energy and water strategies. *Nature Climate Change*, 3(7), pp. 621–626.
- IEA (2024). *World Energy Outlook 2024*. Paris: International Energy Agency.
- IPCC (2006). *2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Volume 2*. Hayama: IPCC/IGES.
- IPCC (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge: Cambridge University Press.

- IPCC (2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press.
- IRENA (2024). Renewable Power Generation Costs in 2023. Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency.
- MAATE (2022). Mapa de deforestación bruta del Ecuador continental 2018–2022. Quito: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
- MAATE (2022). Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) del Ecuador. Quito: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.
- MAGAP (2023). Sistema de Información Geográfica y Agropecuaria. Quito: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J., Cornell, S. E., Donges, J. F., Drüke, M., Fetzer, I., Bala, G., von Bloh, W., Feulner, G., Fiedler, S., Gerten, D., Gleeson, T., Hofmann, M., Huiskamp, W., Kummu, M., Mohan, C., Nogués-Bravo, D., Petri, S., Porkka, M., Rahmstorf, S., Schaphoff, S., Thonicke, K., Tobian, A., Virkki, V., Wang-Erlandsson, L., Weber, L. and Rockström, J. (2023). Earth beyond six of nine planetary boundaries. *Science Advances*, 9(37), eadh2458.
- SENAGUA/MAG (2019). Plan Nacional de Riego y Drenaje 2019–2027. Quito.
- UNEP (2025). Emissions Gap Report 2025. Nairobi: United Nations Environment Programme.
- UNFCCC (2022). Decision 2/CP.27 — Funding arrangements for responding to loss and damage. Sharm el-Sheikh: COP27.
- UNFCCC (2023). Decision on operationalization of the new funding arrangements for responding to loss and damage. Dubai: COP28.
- Way, R., Ives, M. C., Mealy, P. and Farmer, J. D. (2022). Empirically grounded technology forecasts and the energy transition. *Joule*, 6(9), pp. 2057–2082.

Anexos

Anexo A. Parámetros de escenarios

Escenario STRESS HÍDRICO — restricción hídrica: TotalTechnologyAnnualActivityUpperLimit[RE1, MINHYD]: 999,999 (2020–2025) → descenso lineal 2026–2050 hasta 181.89 BCM/año (plateau). Reducción del –15% sobre la demanda endógena de la Línea de Base. MINPRC: 582.99 BCM/año (2020–2024) → 495.60 BCM/año (2050, plateau –15%). Cobertura forestal mínima (LNDFOR LowerLimit): 175.95×10^3 km² (2020–2023) → 175.35×10^3 km² (plateau desde 2035, consistente con NDC Ecuador y MAATE 2022).

Escenario COSTO SOLAR OPTIMIZADO — CapitalCost PWR SOL: \$1,524.53/kW (2020) → \$900/kW (2024) → \$580/kW (2030) → \$370/kW (2040) → \$260/kW (2050) → \$240/kW (2055). FixedCost: \$19.82/kW/año (2020) → \$13.50/kW/año (2024) → \$9.50/kW/año (2030) → \$6.50/kW/año (2040) → \$4.50/kW/año (2050) → \$4.00/kW/año (2055).

Anexo B. Costos del sistema por componente (M USD acumulados 2020–2055)

Línea de Base: AnnCAPEX \$94,416 M | FixOPEX \$34,137 M | VarOPEX \$16,653 M | TOTAL \$145,207 M

STRESS HÍDRICO: AnnCAPEX \$87,153 M | FixOPEX \$31,570 M | VarOPEX \$29,737 M | TOTAL \$148,460 M

COSTO SOLAR OPTIMIZADO: AnnCAPEX \$93,303 M | FixOPEX \$34,382 M | VarOPEX \$15,341 M | TOTAL \$143,027 M

Costo de adaptación STRESS HÍDRICO vs Línea de Base: +\$3,253 M (+2.24%)

Ahorro COSTO SOLAR OPTIMIZADO vs Línea de Base: –\$2,180 M (–1.50%)

Anexo C. Emisiones clave por escenario (kt CO₂-eq/año)

2050 — Línea de Base: 329,588 | STRESS HÍDRICO: 337,558 | COSTO SOLAR OPTIMIZADO: 329,800

2055 — Línea de Base: 348,068 | STRESS HÍDRICO: 356,436 | COSTO SOLAR OPTIMIZADO: 342,952

Δ STRESS HÍDRICO 2050: +7,970 kt total (+2.42%) | del cual fósil neto: +1,410 kt | biogénico MINBIO: +6,560 kt

Δ COSTO SOLAR OPTIMIZADO 2055: –5,116 kt (–1.47%), explicado por sustitución biomasa → hidro

Anexo D. Estimación de Pérdidas y Daños — Canal Adaptación Agrícola

Área cultivable perdida 2050: 1,310,880 ha (13.11×10^3 km²) | 2055: 1,517,840 ha

Pérdida económica 2050: \$1,481.7 M USD/año (cacao \$1,338 M + arroz \$40 M + maíz \$65 M + remanentes \$38 M)

Pérdida acumulada 2030–2055: \$7,814 M USD | Promedio anual: \$1,066 M USD/año

Rendimientos: MAGAP (2023) (cacao 0.52 t/ha, maíz 3.10 t/ha, arroz 4.20 t/ha, remanentes 2.50 t/ha)

Precios: Banco Central Ecuador (2023) (cacao \$1,850/t, arroz \$520/t, maíz \$385/t, remanentes \$380/t)

Marco legal: Decisión 2/CP.27 CMNUCC (COP27, 2022) | Fondo operacionalizado COP28 (2023)

Nota: estimación conservadora — no incluye reducción de rendimiento por estrés hídrico dentro del área cultivada (IPCC AR6 WGII Tabla 5.2).